

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА****Аблакулов А.А., Хамдамов Б.З., Акрамов В.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма снизило частоту перипростантной резорбции более чем в 2 раза, вторичную нестабильность фиксации - в 3,1 раза, миграцию фиксирующих элементов - в 4,2 раза, механическую несостоятельность остеосинтеза - более чем в 4 раза, уменьшение частоты замедленной консолидации с 53,5% до 24,4% и несращение перелома с 18,6% до 4,4%, а также сокращением сроков формирования костной мозоли и восстановления опороспособности на фоне улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова: бедренная кость, перелом, пожилой и старческий возраст, алгоритм.

**TREATMENT AND DIAGNOSTIC ALGORITHM FOR FEMORAL FRACTURES IN ELDERLY
AND SENILE PATIENTS****Ablakulov A.A., Khamdamov B.Z., Akramov V.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The use of the developed treatment and diagnostic algorithm reduced the incidence of peri-implant resorption by more than twofold, secondary fixation instability by 3.1 times, migration of fixation elements by 4.2 times, mechanical failure of osteosynthesis by more than fourfold, the incidence of delayed consolidation from 53.5% to 24.4%, and fracture nonunion from 18.6% to 4.4%. The algorithm also reduced the time it took for callus formation and restoration of weight-bearing capacity, while improving patients' quality of life.

Keywords: femur, fracture, elderly and senile patients, algorithm.

**КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАР СОН СУЯГИ СИНИШЛАРИДА ТАШХИСЛАШ-
ДАВОЛАШ АЛГОРИТМИ****Аблакулов А.А., Хамдамов Б.З., Акрамов В.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишлаб чиқилган даволаш ва диагностика алгоритмидан фойдаланиш перипростант резорбцияси частотасини 2 мартадан кўпроққа, фиксациянинг иккиламчи беқарорлигини 3,1 мартага, фиксация элементларининг миграциясини 4,2 мартага, остеосинтезнинг механик ишдан чиқишини 4 мартадан кўпроққа, кечиктирилган консолидация частотасини 53,5% дан 24,4% гача ва синишларнинг бирлашмаслигини 18,6% дан 4,4% гача камайтиришига, шунингдек, беморларнинг ҳаёт сифати яхшиланиши фонидан суяк каллусининг шаклланиши вақтининг қисқаришига ва оғирлик кўтариши қобилиятининг тикланишига олиб келди.

Калит сўзлар: сон суяги, синишлар, кекса ва қари ёш, алгоритм.

e-mail: ablaqulov.akmal@bsmi.uz, dr.hamdamov@mail.ru, akramov.vohidjon@bsmi.uz

Актуальность. На сегодняшний день во всем мире продолжают научные исследования, посвященные изучению возраст-ассоциированных факторов нарушения ККТ при переломах БК и механизмов формирования замедленной консолидации у пациентов ПСВ. Согласно современным представлениям, ключевую роль в развитии неблагоприятного течения репаративного процесса играют остеопороз, снижение качества кортикальной кости, многофрагментарный характер перелома, нарушение межотломкового взаимодействия и ухудшение устойчивости системы «кость-фиксатор». В исследованиях М. D'Angelo Lorentzon и соавт. показано, что атипичные субхрящевые переломы у пациентов старших возрастных групп сопровождаются высокой частотой замедленной или несостоявшейся ККТ даже при применении усиленных вариантов фиксации. Ряд исследователей установили, что морфология перелома, степень трансляционного смещения и особенности репозиции оказывают непосредственное влияние на вероятность замедленной ККТ(1,3,5,7). Одновременно в литературе подчеркивается значение синдрома хрупкости костей, коморбидного фона и возрастной соматической

дезадаптации как факторов неблагоприятного послеоперационного исхода у пациентов с переломами БК.

В мировой литературе активно изучаются иммуновоспалительные, резорбтивные и молекулярно-генетические механизмы нарушения репаративного остеогенеза при переломах длинных трубчатых костей. Несмотря на накопленные данные, вклад клиничко-иммунологических взаимодействий в формирование механической декомпенсации системы «кость-фиксатор» при переломах БК у пациентов ПСВ остается недостаточно изученным (2,4,6,8).

В Республике Узбекистан также выполнен ряд исследований, посвященных проблемам лечения переломов БК, остеопороза и совершенствования хирургической тактики у пациентов ПСВ. Следует отметить, что в проведенных исследованиях отсутствует единая система клиничко-иммунологических критериев, позволяющая на дооперационном этапе достоверно оценить вероятность замедленной ККТ и механической декомпенсации системы «кость-фиксатор» у пациентов ПСВ (9,10). В этой связи проведение комплексных клиничко-иммунологических исследований приобретает особое значение, поскольку позволяет выявить совокупность предикторов неблагоприятного течения репаративного процесса, установить закономерности их взаимодействия и разработать обоснованные подходы к риск-ориентированному прогнозированию и профилактике замедленной ККТ переломов БК.

Цель исследования: разработка риск-ориентированного лечебно-диагностического алгоритма и модифицированного метода остеосинтеза при переломах бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 88 пациентов пожилого и старческого возраста с переломами БК, которым было выполнено хирургическое лечение различными вариантами остеосинтеза, разделенные на контрольную группу, включавшую 43 больных с применением традиционного подхода к лечению, и основную группу, состоявшую из 45 пациентов, у которых использовался разработанный риск-ориентированный ЛДА прогнозирования и профилактики замедленной ККТ при переломах БК.

Оценку взаимосвязи между клиничко-травматологическими, лабораторными и иммунологическими показателями проводили путем корреляционного анализа по Спирмену, что в дальнейшем методов многофакторного логистического регрессионного анализа отобраны наиболее значимые критерии прогнозирования, эффективность которого в последующем мы оценили по построению ROC-кривых.

Результаты и их обсуждение. Разработанный нами риск-ориентированный ЛДА прогнозирования и профилактики замедленной ККТ при переломе бедренной кости у больных ПСВ начинается с выполнения стандартного клиничко-рентгенологического обследования пациента, которая включает в себя так же обязательное фиксирование длительности срока прошедшего от получения травмы и до планируемой операции, механизм полученной травмы, морфология самого перелома, а в качестве добавления к критериям дополнительно оценивали КИ БК, индекс коморбидности Charlson, с обязательным определением и расчетом НЛИ, IL-6, TNF- α , TGF- β и RANKL/OPG. Данные вводили в интегральную шкалу «КОНСОЛИД» и по результатам расчета определяли степень риска вероятности, как «низкий риск» (при сумме менее 14 баллов), «высокий риск» (при сумме значений от 15 до 24 баллов) и «критический риск» (при сумме значений более 25 баллов).

У больных с «**низким риском**» прогнозирования, согласно условиям разработанного нами ЛДА, предписано применение стандартной хирургической тактики остеосинтеза в соответствии с локализацией и морфологией перелома, что в принципе может быть оправданием и возможностью для его применения даже в районных медицинских центрах и в районных филиалах экстренного центра. Однако даже среди больных данного уровня риска мы учитывали **возраст-ассоциированный риск нарушения костного ремоделирования**, в связи с чем у всех больных проводим профилактическую антирезорбтивную поддержку, в качестве которой для базового препарата нами использована золедроновая кислота в дозе 5 мг внутривенно однократно после стабилизации общего состояния пациента и коррекции водно-электролитного баланса. Выбор данного препарата мы связали с его способностью подавлять избыточную остеокластическую активность и уменьшать выраженность периимплантной резорбции без необходимости длительного ежедневного приема. Дополнительно назначали препараты кальция в дозе 1000-1200 мг/сутки и витамин D₃ в дозе 800-1000 МЕ/сутки после исключения у больного декомпенсированной патологии со стороны почек. Послеоперационное ведение следует проводить по стандартному протоколу ранней активизации и рутинного рентгенологического контроля.

При констатации у больного «**высокого риска**» прогнозирования, разработанный нами ЛДА уже предусматривал более активную профилактическую тактику, так как среди проблем у данной катего-

рии больных ПСВ наиболее значимыми оказывались не связанные не сколько с технически корректно выполненным остеосинтезом, но в том, что такой результат начинал функционировать в условиях сниженного качества самой костной ткани на фоне выраженной воспалительно-резорбтивной активации, и поэтому лечебное воздействие должно быть сводиться в направлении одновременно влияния на два разных механизма. Первый механизм был обоснован необходимостью применения *профилактической перимплантационной резорбции костной ткани*, а второй механизм должен быть направлен на *усиление локальной механической устойчивости зоны самой фиксации*. При этом, антирезорбтивную поддержку мы уже начинали еще на предоперационном этапе, когда после оценки функции почек и уровня кальция больного начинали ему вводить золедроновую кислоту в дозе 5 мг внутривенно однократно. В послеоперационном периоде терапию продолжали под динамическим клинкорентгенологическим контролем с повторной оценкой признаков риска нарушения консолидации. Дополнительно проводили постоянную коррекцию дефицита кальция и витамина D.

Подобная стратегия была направлена на ограничение избыточной резорбтивной перестройки вокруг элементов фиксации и сохранения механической устойчивости перимплантной кости в ранние сроки после операции. В качестве второго направления коррекции, одновременно с медикаментозной профилактикой, мы отказывались от чрезмерно коротких конструкций с предпочтением для применения более стабильных вариантов фиксации для чего при переломах проксимального отдела БК нами были использованы длинные цефаломедуллярные системы с дополнительным антиротационным элементом, а в тех случаях, когда было выявлено выраженное снижение качества губчатой кости мы применяли уже цемент-аугментацию проксимального фиксирующего элемента.

Для пациентов с *«критическим риском»* прогнозирования мы разработали ЛДА, который, согласно его условиям, уже предусматривал не саму профилактику в широком смысле его восприятия, а более целенаправленное воздействие на вероятность механической декомпенсации выполняемого остеосинтеза. У больных данной категории прогностического риска было отмечено сочетание выраженной воспалительно-резорбтивной активации, снижение качества трубчатой кости с высокой вероятностью нарушения стабильности фиксации при стандартной хирургической тактике. В связи с этим основной задачей становилось создание максимально устойчивой системы фиксации, способной сохранять функциональную стабильность в условиях неблагоприятного ремоделирования. Причем антирезорбтивную терапию (золедроновая кислота) мы уже начинали до операции и продолжали на протяжении послеоперационного периода под динамическим контролем по шкале «КОНСОЛИД», и после первого введения золедроновой кислоты проводили пролонгированную поддержку кальцием и витамином D с обязательным контролем признаков перимплантной резорбции и вторичной нестабильности фиксации. При сохранении «высокого риска» нарушения консолидации лечение продолжали до достижения признаков клинкорентгенологической стабилизации репаративного процесса. На этом фоне хирургическую тактику при данной категории риска направляли в сторону модификации стандартного остеосинтеза с приоритетом механической надежности над минимальной инвазивностью, причем при переломах проксимального отдела БК нами были использованы *длинные цефаломедуллярные конструкции с обязательным усилением ротационной стабильности и расширением зоны фиксации*, а при диафизарных переломах мы предпочитали выполнение *увеличения протяженности фиксации с дополнительными блокирующими элементами*. В то же время, *комбинированная мостовидная стабилизация с пролонгированной разгрузкой сегмента* стала основной для операций при переломах дистальных отделов БК у больных ПСВ.

Прежде чем приступить к проведению сравнительной оценки эффективности разработанного нами ЛДА при переломах БК у больных ПСВ, мы сочли справедливым на предварительном этапе представить сведения относительно исходной иммуновоспалительной картины как среди больных контрольной, так и основной групп.

Проведенное нами сопоставление исходных значений иммунологических позволило нам выявить отсутствие какой-либо статистической значимости различий между пациентами контрольной и основной групп на момент поступления и до начала лечебных мероприятий. Она имела принципиальное значение, поскольку позволяла исключить влияние исходного иммуновоспалительного дисбаланса как самостоятельной причины возможных различий в дальнейших результатах лечения. Вместе с этим, мы считаем, что сопоставление степени исходного риска так же имело важное значение для сравнения. Причем в контрольной группе распределение больных по степени риска мы выполнили уже ретроспективно на основании анализа исходных клинкорентгенологических и иммунологических данных, полученных при поступлении пациентов, то есть, оценка риска у них была проведена нами уже после завершения стандартного лечения и проведенного анализа фактического исхода ККТ. Что касается основной группы, то их разделение по степени риска нами уже было выполнено в про-

спективном варианте, то есть на этапе внедрения шкалы «КОНСОЛИД» непосредственно при первичном обследовании больного до выбора лечебной тактики.

В результате, полученные нами данные позволяли нам использовать такие результаты прогнозирования как основу для дальнейшей риск-ориентированной модификации лечения.

Среди больных контрольной группы распределение больных по степени риска неблагоприятного исхода ККТ в целом было распределено относительно сбалансировано. Фактически каждый 1/3 больной относился к одной из категории риска.

В основной группе подобный баланс был иным, и он характеризовался относительно большим количеством больных с «высоким» риском нарушения ККТ, превышая значения контрольной группы на 7,4%, но не достигая статистического различия ($\chi^2=0,520$; $p=0,471$), а в остальных случаях частота больных среди больных основной группы была меньше чем в контрольной но и эти изменения не носили статистической достоверности в различии, что впрочем и следовало ожидать при сопоставлении больных с одинаковыми условиями выборки.

Более подробно можно изложить, что при ретроспективной оценке пациентов контрольной группы, где «низкий прогнозируемый риск» нарушения ККТ был выявлен нами у 13/43 (30,2%) больных, а в основной группе данная категория риска определялась у 11/45 (24,4%) пациентов ($\chi^2=0,371$; $p=0,542$); «высокий прогнозируемый риск» нарушения ККТ при переломе БК у больных ПСВ в контрольной группе определялся у 14/43 (32,6%) пациентов, тогда как в основной группе он был у 18/45 (40,0%) больных ($\chi^2=0,520$; $p=0,471$); «критический прогнозируемый риск» нарушения консолидации ретроспективно определялся у 16/43 (37,2%) пациентов контрольной группы и у 16/45 (35,6%) больных основной группы ($\chi^2=0,025$; $p=0,874$).

По итогам такого сравнения следует отметить, что в контрольной группе при ретроспективной оценке риска не всегда полностью совпадала с фактическим исходом лечения, среди которых часть больных, отнесенных к категории «высокого риска», в дальнейшем показали признаки несостоятельной ККТ и вторичной механической декомпенсации остеосинтеза. Одновременно с этим отдельные пациенты с «критическим риском» сохраняли возможность формирования относительно стабильной консолидации при более благоприятном сочетании локальных механических условий, что, впрочем, выглядело закономерным и позволяла нами отразить вероятностный характер прогностической модели. Другими словами, разработанная нами прогностическая шкала и ЛДА в целом не подменяли собой фактический исход репаративного процесса, а определяла вероятность его неблагоприятного течения на основании совокупности исходных клинико-травматологических и иммунологических критериев.

Дальнейший сравнительный анализ был проведен нами по частоте развития механических осложнений остеосинтез, которые показали, что применение риск-ориентированного ЛДА на самом деле сопровождался достоверным уменьшением частоты именно неблагоприятных механических исходов ККТ при переломах БК у пациентов ПСВ, а наиболее выраженные различия между группами были связаны именно с осложнениями, которые отражали прогрессирующую декомпенсацию системы «кость-фиксатор», что было особенно важным с позиции патогенеза возраст-ассоциированной замедленной консолидации.

Частота периимплантной резорбции в контрольной группе достигла 46,5% (20/43 больных), тогда как в основной группе данный показатель снижался более чем в 2 раза (9/45 больных; 20,0%) с достоверным характером статистического различия ($\chi^2=6,89$; $p=0,009$), что по нашему мнению было связано с применением золедроновой кислоты, коррекции кальций-фосфорного обмена и ограничения ранней перегрузки зоны фиксации, которые в сумме позволили нам уменьшить выраженность резорбтивной перестройки вокруг фиксирующих элементов. Так же сюда следует отнести еще и дополнительное применение усиленной локальной механической поддержки у больных с высоким и критическим рисками, включая ту самую описанную нами технику цемент-аугментации с расширенной фиксацией, что снизило вероятность прогрессирующего разрушения периимплантной костной ткани.

Частота вторичной нестабильности у больных основной группы снизилась, что выглядело одним из наиболее значимых результатов, поскольку именно постепенная потеря устойчивости конструкции являлась центральным механизмом перехода замедленной ККТ в механическую несостоятельную консолидацию. Данный неутешительный результат был отмечен нами у 15/43 (34,9%) больных контрольной группы, тогда как в результате применения, разработанного нами ЛДА среди больных основной группы такой вид исхода, уменьшился 3,1 раза показав свою статистическую значимость (5/45 больных; 11,1%; $\chi^2=7,14$; $p=0,008$). Далее, миграция фиксирующего элемента среди больных основной группы благодаря использованию длинных цефаломедуллярных систем с дополнитель-

ным антиротационным элементом, а при признаках выраженной остеопоротической перестройки выполнение цемент-аугментации проксимального фиксирующего компонента, позволило обеспечить более стабильное распределение нагрузки и уменьшить риск постепенной миграции конструкции, которая среди больных контрольной группы была констатирована у 8/43 (18,6%) пациентов, тогда как в основной группе данный показатель уменьшался в 4,2 раза опустившись до частоты 4,4% (2/45 наблюдения; $\chi^2=4,41$; $p=0,036$).

Варусная деформация сегмента в контрольной группе развивалась у 10/43 (23,3%) пациентов, тогда как в основной группе данный показатель снижался до 6,7% и наблюдался лишь у 3/45 больных ($\chi^2=4,87$; $p=0,027$), причем признаки механической несостоятельности фиксации среди больных основной группы уменьшились в 4 раза чаще по сравнению с контрольной группой ($\chi^2=8,61$; $p=0,003$). В 3,8 раза нам удалось уменьшить случаи с необходимостью выполнения повторных хирургических вмешательств среди больных основной группы с достижением достоверного значения разницы между группами ($\chi^2=5,89$; $p=0,015$).

Подводя итог данному фрагменту сопоставительного анализа и в качестве пояснения представленных результатов мы хотели отметить, что для переломов БК у пациентов ПСВ варусная деформация имеет особое значение, поскольку сопровождается изменением осевой биомеханики конечности, увеличением нагрузки на фиксатор и ухудшением условий дальнейшей консолидации, снижение частоты данного вида послеоперационного осложнения среди больных основной группы было прежде всего связано с применением более устойчивых вариантов фиксации у пациентов высокого и критического риска, а также с отказом от чрезмерно ранней полной нагрузки в раннем ПОП. В то же время механическая несостоятельность остеосинтеза фактически отражала финальную стадию декомпенсации системы «кость-фиксатор». В основной группе уменьшение частоты подобных осложнений было связано с тем, что риск-ориентированный ЛДА позволял заранее выделять пациентов с высокой вероятностью неблагоприятного ремоделирования и усиливать механическую защиту зоны перелома еще до развития вторичной нестабильности конструкции.

Для пациентов ПСВ снижение частоты ревизионных операций имело не только хирургическое, но и общее клиническое значение, в особенности когда повторные операции могут способствовать ухудшению соматического статуса, пролонгированной гиподинамией, нарастания коморбидных осложнений и потери самостоятельной активности, и поэтому, соответственно, уменьшение потребности в повторных операциях мы рассматривали как один из наиболее практически значимых результатов применения риск-ориентированного подхода.

Применение риск-ориентированного ЛДА сопровождалось не только уменьшением частоты механических осложнений остеосинтеза, но и более благоприятным течением самого репаративного процесса, что было выявлено нами при сравнительной оценке сроков и качества консолидации переломов БК, которые у больных ПСВ имели особое значение, поскольку увеличение сроков консолидации у них практически всегда сопровождается пролонгированной потерей опороспособности, ограничением самообслуживания и повышением риска вторичной декомпенсации фиксации. Так, появление первичных рентгенологических признаков консолидации в контрольной группе отмечалось в среднем через $6,9 \pm 2,7$ недели после операции, тогда как в основной группе данный показатель сокращался до $5,1 \pm 1,9$ недели, а более раннее формирование признаков репарации у пациентов основной группы уже выглядело закономерным следствием комплексного воздействия на механические и биологические факторы консолидации.

Сроки формирования полноценной КМ среди больных основной группы сократилось на более чем 1 месяц, что выглядело клинически значимым даже помимо статистической достоверности, а частота замедленной консолидации среди больных основной группы, по результатам применения разработанного нами ЛДА удалось достичь его уменьшение более чем в 2 раза ($\chi^2=7,86$; $p=0,005$), а несращение перелома БК уменьшить в 4,2 раза ($\chi^2=4,41$; $p=0,036$), что для данной категории больных было особенно важным, так как оно уменьшала частоту необходимости проведения повторных операций и стойкому ограничению опороспособности.

Соответственно и срок восстановления полноценной опороспособности сократился на 5,3 недели, что естественно привело к росту общей мобильности больных и уменьшить случаи ухудшения сердечно-сосудистой и дыхательной адаптации, саркопении и зависимости от посторонней помощи.

Отличительной чертой анализируемого контингента больных ПСВ было связано уже восстановлением относительно устойчивости опорной функции конечности, уменьшение болевого синдрома и конечно же сохранение социальной активности, что в отличие от больных трудоспособного возраста имело принципиальное значение, так как в другом случае важным критерием является восстановление трудоспособности и снижение инвалидности. Но такие параметры для нашего контингента

больных были не уместны. Так, сохранение болевого синдрома при осевой нагрузке через 3 месяца ПОП среди больных контрольной группы мы наблюдали у 22/43 (51,2%) больных, тогда как основной группе они были уменьшены более чем в 2 раза и составили 10/45 больных или 22,2% (рисунок 4.) Неуверенность при ходьбе, страх повторного падения, ограничение самостоятельного передвижения и необходимость дополнительной опоры постепенно приводили больных к снижению общей двигательной активности и усилению зависимости от окружающих, и в результате уменьшение указанных явлений в виде функциональной нестабильности в основной группе было достигнуто нами в первую очередь благодаря относительно более надежной механической защите зоны консолидации, а так же уменьшением вероятности микроподвижности системы «кость-фиксатор» при выполняемой нагрузке.

Так, функциональная нестабильность сегмента по результатам внедрения разработанного нами ЛДА была уменьшено в 3 раза ($\chi^2=7,83$; $p=0,005$), ограничение функциональной активности через 6 месяцев ПОП – в 2,8 раза ($\chi^2=8,66$; $p=0,003$), а так же случаев повторных госпитализацией - в 3,1 раза ($\chi^2=5,42$; $p=0,020$). Для данного сравнения мы хотели бы отметить, что даже в случаях, когда у пациентов основной группы сохранялись признаки замедленного формирования КМ, само течение ККТ оставалось более контролируемым и механически стабильным по сравнению с контрольной группой, что подтверждала эффективность разработанного нами ЛДА в основе которого лежала профилактическая модификация механической и антирезорбтивной поддержки влияя не только на рентгенологические показатели консолидации, но и на качество функционального восстановления пациентов в послеоперационном периоде.

Сравнительная оценка динамики иммунологических показателей через 6 месяцев после оперативного вмешательства показала нам, что применение риск-ориентированного ЛДА сопровождалось более выраженной нормализацией воспалительно-резорбтивного профиля у пациентов основной группы (таблица 3). Следует отметить, что полученные нами результаты имели особое значение, поскольку в предыдущих разделах исследования именно выраженность системной воспалительной активации и преобладание резорбтивного ремоделирования рассматривались нами как один из ключевых механизмов формирования замедленной и несостоятельной ККТ при переломе БК у пациентов ПСВ. Среди них можно выделить снижение НЛИ в 1,4 раза, уровня IL-6 и TNF- α в 1,7 раза, увеличение TGF- β в 1,3 раза и снижение индекса RANKL/OPG через 6 месяцев после операции с $0,81\pm 0,42$ ед. у больных контрольной группы и до $0,39\pm 0,21$ ($t=5,83$; $p < 0,001$) среди больных основной группы.

Следует подчеркнуть, что именно данный (последний) показатель в предыдущих разделах исследования продемонстрировал наиболее тесную связь с перимплантной резорбцией и вторичной нестабильностью фиксации, а его снижение выглядело отражением более благоприятного баланса между остеокластической активностью и процессами стабилизации костной ткани вокруг элементов фиксации.

Проведенный нами сравнительный анализ динамики иммунологических показателей еще раз подтвердил, что разработанный нами риск-ориентированный подход в ЛДА оказал влияние не только на механические и рентгенологические характеристики консолидации, но и на биологические механизмы репаративного процесса, что проявилось относительно быстрым снижением выраженности воспалительно-резорбтивной активации и восстановления баланса между повреждающим и репаративным звеном костного ремоделирования среди больных основной группы.

Качество жизни больных после остеосинтеза при переломах БК в ПСВ в динамике проведенного анализа на протяжении 12 месяцев ПОП показала нарастание балльного среднего значения не только по полюсам кривых, но и по разнице в виде расширения ее диапазона. Улучшения были отмечены нами по восстановлению физической, бытовой и социальной активности пациентов ПСВ после перелома БК. Для данной категории больных подобный результат имел особое значение, поскольку именно клиническая ценность проведенного нами лечения на основании, разработанного нами риск-ориентированного ЛДА определялась не только фактом консолидации перелома БК как таковым, но и способностью самого пациента сохранять самостоятельность, переносить повседневную нагрузку и минимизировать зависимость от посторонней помощи.

Так, уже через 3 месяца после операции средний показатель качества жизни больного по шкале SF-36 в основной группе повысился на $11,1\pm 0,8$ баллов ($p < 0,05$), через 6 месяцев – на $16,8\pm 1,6$ балла ($p < 0,05$), а через 12 месяцев повышение было уже на $19,7\pm 2,6$ баллов ($p < 0,05$), что подтверждало наше заключение о росте и расширении разницы между больными контрольной и основной групп. Такая балльная разница в клиническом отношении означало не просто улучшение самочувствия, но и формирование принципиально разного уровня функциональной независимости. Среди них были случаи, у которых сохранялись ограничения длительной ходьбы, снижение уверенности при нагрузке на конечность и необходимость периодического использования дополнительной опоры, тогда как среди

больных основной группы подобные проявления встречались значительно реже, то есть более благоприятное течение консолидации, уменьшение частоты нестабильности фиксации и сокращение сроков восстановления опороспособности позволили пациентам быстрее возвращаться к привычной бытовой и социальной активности. Дополнительную роль играло уменьшение потребности в повторных госпитализациях и ревизионных вмешательствах, которые у пациентов ПСВ часто сопровождалось выраженным ухудшением общего функционального состояния.

Выводы:

1. Разработанный риск-ориентированный лечебно-диагностический алгоритм при переломах бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста основан на дифференцированном разделении риска нарушения консолидации и предусматривает модификацию хирургической тактики в зависимости от вероятности механической декомпенсации системы «кость-фиксатор», включая применение удлиненных конструкций, расширенной блокировки, цемент-аугментации фиксирующих элементов, пролонгированной механической защиты сегмента и дифференцированной антирезорбтивной поддержки.

2. Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма снизило частоту периимплантной резорбции более чем в 2 раза, вторичную нестабильность фиксации - в 3,1 раза, миграцию фиксирующих элементов - в 4,2 раза, механическую несостоятельность остеосинтеза - более чем в 4 раза, уменьшение частоты замедленной консолидации с 53,5% до 24,4% и несращение перелома с 18,6% до 4,4%, а также сокращением сроков формирования костной мозоли и восстановления опороспособности на фоне улучшения качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Бондаренко А.В., Гусейнов Р.Г., Герасимова О.А. и др. Частота, факторы риска, особенности диафизарных несращений длинных костей нижних конечностей // Политравма. - 2023. - № 2. - С. 36-44.
2. Кучеев И.О., Линник С.А., Кашанский Ю.Б. и др. Особенности оказания травматологической помощи пострадавшим ПСВ и долгожителей с переломами проксимального отдела БК // Medline.ru. Российский биомедицинский журнал. - 2022. - Т. 23, № 2. - С. 679-693.
3. Садыков Р.И., Ахтямов И.Ф. Современные методы медикаментозной и локальной терапии замедленной консолидации переломов (обзор литературы) // Гений ортопедии. - 2022. - Т. 28, № 1. - С. 116-122.
4. Садыков Р.И., Ахтямов И.Ф., Файзрахманова Г.М. Оценка эффективности влияния совместного использования оссеин-гидроксиапатитного комплекса и бисфосфонатов на сроки консолидации переломов и минеральную плотность костной ткани // Практическая медицина. - 2022. - Т. 20, № 6. - С. 119-123.
5. Черныш В.Ю., Донченко Л.И. Биохимические критерии риска замедленной консолидации у пострадавших с закрытыми переломами длинных костей нижней конечности // VI конгресс Ортобиология 2025 «Инновационные технологии - в клиническую практику»: Тезисы докладов, Москва, 18-19 апреля 2025 года. - Воронеж: Научная книга, 2025. - С. 19-21.
6. Чернышов Д.М. Оптимизация остеотропной коррекции костного ремоделирования при замедленной консолидации переломов конечностей // XII Всероссийский Приоровский форум, посвященный 140-летию Н.Н. Приорова: Сборник работ, Москва, 12-13 декабря 2025 года. - Москва: НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, 2025. - С. 256-257.
7. Álvarez-Iglesias I., Colombo A., Gil-de-Gómez L. et al. Bridging Osteoimmunology and Regenerative Therapy: The Role of MSCs and Extracellular Vesicles // Int. J. Mol. Sci. - 2026. - Vol. 27, No. 3. - P. 1155.
8. Amshawee A.M., Hussain M.A., Khafel M.A.L. et al. Role of serum lactoferrin and calprotectin in the inflammatory response in patients with bone fractures // Orthopaedic Genius. - 2025. - Vol. 31, No. 1. - P. 6-11.
9. Chandran M., Thiyagarajan J.A., Alokail M. et al. WHO benchmarks for equitable hip-fracture care and osteoporosis treatment in older people // Nat. Rev. Rheumatol. - 2026. - Vol. 22, No. 1. - P. 62-70.
10. Chen B., Li G., Fang Q. et al. A spatiotemporal atlas of senescence-associated secretory phenotype in fracture healing: stage-dependent mechanisms and therapeutic windows // Inflamm. Regen. - 2026. - Vol. 46, No. 1. - P. 16.

Для цитирования: Аблакулов А.А., Хамдамов Б.З., Акрамов В.Р. Лечебно-диагностический алгоритм при переломах бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. - 2026. - № 6(26). - С. 66-72. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567330>